

hier: Beilage zur Bewerbung für das Ernst Mach-Stipendium - weltweit - Für das Studienjahr 2010/11 für Doktoranden der Naturwissenschaften.

Betr.: **Detaillierter Arbeitsplan** für das Forschungsaufenthalts Doktorandin Lemenkova Polina an der Universität Wien, von 01.März 2011 bis 01.Juli 2011 an der Universität Wien, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Institut für Geographie und Regionalforschung, Geomorphologische Arbeitsgruppe, unter der Betreuung von Univ.-Prof. Dr.T.Glade.

Interessengebiete: **Österreichische und Schweizer Alpen**

Forschungsschwerpunkten: 1) **Risikoeinschätzung und natürlichen Gefahren in Alpen**
2) **Dynamik der Menschengesiedlungen in Alpen**

§ 1. 01.März 2011 – 01.April. **Forschung der verfügbaren Quellen**

1.1.Forschung der Geomorphologie, allgemeiner Geographie und physicalisch-geographischen Faktoren in österreichischen und schweizerischen Alpen: hydrogeomorphologischer Situation und geologischer Besonderheiten der Alpen, Gletchersystemen, Permafrost und der Gletscherschwund.

Mittel und Quellen: alle möglichen Materialien der Fakultät für Geographie – detaillierte Karten, Bücher, Monographien. Für die Analyse der Gletscherschmelze Satelliten Bilder auf verschiedene Daten sind nützlich (software ENVI, Idrisi oder Erdas Imagine).

1.2.Forschung der archäologischen Materialien und Zeugnisse der Menschengesiedlung, Lage der Handelsstrassen und Wege in österreichischen und schweizer Alpen im Römischen Reich. Analyse der Verbreitung und Tendenzen der Menschengesiedlungen. Historische Zeugnisse und Spuren der Präsenz der Menschen. Beim Analyse der historischen Daten (seit Little Ice Age, XVI-XIX) die Handelsstraße und Wege in hohen Gebirgen festzustellen. Analyse der Lage der Menschengewege und geomorphologisch-glaziologischer Charakteristik. In neuer Zeiten: Info über Touristische Routen.

Mittel und Quellen: meistens Bibliothek der Uni Wien.

§ 2. 01.April 2011–01.Mai. **Risikoeinschätzung und Analyse der natürlichen Gefahren**

Analyse der Risikoforschung der Menschengesiedlungen in Alpen: Bergstürze, Gletscherschwund, Schlammlawinen oder Überschwemmungen. Da während diese Extremereignisse zunehmen, dringt der Mensch immer weiter in die Gebirgsräume vor, Wandel des Klima und Menschengesiedlungen zusammen zu analysieren (Ergebnisse: Kartenherstellung, §§ 3-4).

Einschätzung der von Gletscher ausgehenden Gefahren in Gebirgen.

Analyse der Auswirkungen der globale Klimawandel auf die natürliche Dynamik der Gletscherschwund in den Österreichischen Hochgebirgen, nutzend Satellitenbilder von verschiedenen Daten.

§ 3. 01. Mai 2011 – 01. Juni. Erstellung eines GIS-Projekts in Arc GIS 9.3

Erstellung von thematischen layers (Ebene) in ArcGIS. Hauptschichten herunterladen aus schon existierenden vektor-Quellen, andere neu machen:

- topographische Grundlage + Satellitenbilder
- Geomorphologische Schicht
- Gletschergrenze und alle verfügbare info zur Glaziologie
- Archeologische Menschengesiedlungen
- ein separater Schicht in dem die Hoch-Risiko-Zonen gezeigt worden
- Satellitenbilder des Gebirge auf verschiedene Daten, zeigende Gletscherschwund in den letzten Jahren (je nach Bilder – die letzte 40 Jahre, z.B. seit 1970s)

Alle Schichten in einem topographischen Koordinatensystem registrieren (georeferenzieren). Nutzliche Bearbeitung des Schichtens durchzuführen und thematische Ebene nutzend Kenntnisse aus §§ 1-2 verwenden.

Nach Erstellung separater Schichten, sie kombinieren und die Resultaten in Layouts (Entwurfskarten) auszudrücken.

§ 4. 01.Juni 2011 – 01. Juli. Modellierung und 3D-Darstellung

1.3.Modellierung der Zusammenhalt zwischen Menschengesiedlung, physicalisch-geographischen Faktoren und natürlichen Gefahren.

Mittel: Spatial Analyst Modul (ArcGIS).

1.4. 3-D Darstellung unseres Interessengebiet in Alpen nutzend Satellitenbilder und DEM, von Earth Science Data Interface (Internet:

<http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp>)

Mittel: entweder ENVI-software, oder ArcScene Module in ArcGIS.

§ 5. 01. Juli 2011 – 01. August. Artikelschreiben - I

Vorbereitung erstens Artikels zur Veröffentlichung:

GIS und Remote Sensing Anwendung für die Modellierung der Risikoeinschätzung in Alpen für Menschen (incl. Gletscherschwund).

§ 6. 01. August 2011 – 01. September. Artikelschreiben – II. Entwurf finaler Bericht.

Vorbereitung zweitens Artikels zur Veröffentlichung:

GIS-Anwendung für die Geoarcheologische Forschung: Kartierung der Menschengesiedlungen, Handelsstrasse und Wege in Alpen seit Römischer Zeiten.

Geplante Ergebnisse:

- ✓ 2 Artikeln für rezensierte Zeitschrift in Wien
- ✓ Thematische Karten für Dissertation
- ✓ Schlußbericht für ÖAD

Betreuer:
Univ.-Prof. Dr.T.Glade

Bewerberin:
Dipl.-Ing.P.Lemenkova